

Capacidades dinâmicas para a transformação digital: uma análise bibliométrica exploratória com VOSviewer

Dynamic capabilities for digital transformation: an exploratory bibliometric analysis with VOSviewer

Capacidades dinâmicas para la transformación digital: un análisis bibliométrico exploratorio con VOSviewer

Glicia Vieira dos Santos ¹

Ruy Quadros ²

Resumo

[Introdução] O pontapé inicial em um processo de revisão sistemática integrativa de literatura é identificar e compreender a estrutura intelectual de pesquisa da comunidade científica em determinada temática, os trabalhos e autores mais influentes dentro de um portfólio selecionado de artigos e, ainda, suas interrelações na rede social e cognitiva do campo temático estudado. [Objetivo] Isto posto, esse artigo buscou identificar quais autores, artigos, referências citadas, periódicos, instituições, países e palavras-chave foram os mais influentes na área de pesquisa sobre capacidades dinâmicas para a transformação digital empresarial, no período 2011 a 2023, dentro de um portfólio de artigos da base de dados Web of Science, selecionados por meio de estratégia de busca. [Metodologia] Foi realizada uma análise descritiva dos metadados desses 35 artigos recuperados da base de dados Web of Science, por meio da técnica de bibliometria, com o apoio das ferramentas VOSviewer e planilha do Excel. [Resultados] A análise bibliométrica do portfólio de registros bibliográficos selecionados permitiu identificar três *clusters* de temas de pesquisa interrelacionados. Assim, mapeou-se a estrutura do conhecimento científico recente sobre capacidades dinâmicas para transformação digital. Os desafios associados ao planejamento, implementação e gestão estratégica dos

¹Doutora em Ciências Sociais. Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Vitória, Espírito Santo, Brasil. E-mail: glicia.santos@ufes.br Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8308-792X>

² Doutor em Política Científica e Tecnológica. Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas, São Paulo, Brasil. E-mail: ruyqc@ige.unicamp.br Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-7100-8064>

recursos intangíveis para atravessar esse processo estão associados à criação de valor, geração de vantagem competitiva sustentável e alcance de performance.

Palavras-chave: Capacidades Dinâmicas. Transformação Digital. Bibliometria. VOSviewer.

Abstract

[Introduction] The starting point in a systematic integrative literature review process is to identify and understand the intellectual research structure of the scientific community on a given topic, the most influential works and authors within a selected portfolio of articles, and also their interrelations in the social and cognitive network of the thematic field studied.

[Objective] That said, this article sought to identify which authors, articles, cited references, journals, institutions, countries and keywords were the most influential in the area of research on dynamic capabilities for business digital transformation, in the period 2011 to 2023, within a portfolio of articles from the Web of Science database, selected through a search strategy.

[Methodology] A descriptive analysis of the metadata of these 35 articles retrieved from the Web of Science database was carried out, using the bibliometrics technique, with the support of VOSviewer tools and an Excel spreadsheet. [Results] The bibliometric analysis of the portfolio of selected bibliographic records allowed the identification of three clusters of interrelated research themes. Thus, the structure of recent scientific knowledge on dynamic capabilities for digital transformation was mapped. The challenges associated with the planning, implementation and strategic management of intangible resources to go through this process are associated with the creation of value, generation of sustainable competitive advantage and achievement of performance.

Keywords: Dynamic Capabilities. Digital Transformation. Bibliometrics. VOSviewer.

Resumen

[Introducción] El punto de partida en un proceso integrador sistemático de revisión de la literatura es identificar y comprender la estructura de investigación intelectual de la comunidad científica sobre un tema determinado, las obras y autores más influyentes dentro de una cartera seleccionada de artículos, y también sus interrelaciones en el red social y cognitiva del campo temático estudiado. [Objetivo] Dicho esto, este artículo buscó identificar qué autores, artículos, referencias citadas, revistas, instituciones, países y palabras clave fueron los más influyentes en el área de investigación sobre capacidades dinámicas para la transformación digital empresarial, en el periodo 2011 a 2023, dentro de un portafolio de

artículos de la base de datos Web of Science, seleccionados mediante una estrategia de búsqueda. [Metodología] Se realizó un análisis descriptivo de los metadatos de estos 35 artículos recuperados de la base de datos Web of Science, utilizando la técnica bibliométrica, con el apoyo de las herramientas VOSviewer y Excel. [Resultados] El análisis bibliométrico del portafolio de registros bibliográficos seleccionados permitió la identificación de tres grupos de temas de investigación interrelacionados. Así, se mapeó la estructura del conocimiento científico reciente sobre las capacidades dinámicas para la transformación digital. Los desafíos asociados a la planificación, implementación y gestión estratégica de los recursos intangibles para atravesar este proceso están asociados a la creación de valor, generación de ventaja competitiva sostenible y logro del desempeño.

Palabras clave: Capacidades Dinámicas. Transformación Digital. Bibliometría. VOSviewer.

Introdução

Organizações aprendem e seus colaboradores também. Trata-se de um processo social e coletivo. Organizações e seus colaboradores aprendem por meio de processos, rotinas, procedimentos, ferramentas, entendimento conjunto de problemas complexos, diálogo, comunicação, colaborações e parcerias, comportamento grupal, comportamentos individuais de seus membros, leis, resoluções, instruções normativas, notas técnicas, tentativas, erros, acertos, etc (Teece, 2005). Por meio do conhecimento gerado pelo processo de aprendizado organizacional, as rotinas podem ser melhor compreendidas pelos colaboradores, ressignificadas, aprimoradas, resultando numa nova lógica de funcionamento de sua organização. Sobretudo, rotinas disfuncionais podem ser reconhecidas e corrigidas para impedir que “becos sem saída” e/ou inconvenientes desnecessários ocorram (Teece, 2005).

Nesse processo de aprendizado sobre o setor em que estão inseridas e sobre seu modelo de negócio, as empresas acabam adquirindo e desenvolvendo conhecimentos mercadológicos e tecnológicos e, ainda, capacidades dinâmicas. As capacidades dinâmicas são essenciais para as empresas perceberem e moldarem oportunidades e ameaças; melhorar, combinar, proteger e reconfigurar seus ativos tangíveis e intangíveis; moldarem seu ecossistema de parceiros; desenhar e implementar modelos de negócios viáveis; se adaptarem e atravessarem processos de mudança, incluindo o processo de transformação digital (Teece, 2009).

Recursos intangíveis, tácitos, difíceis de copiar e de imitar são os microfundamentos dessas capacidades dinâmicas. Portanto, dos processos iniciais que envolvem a formulação de estratégias visando à criação de valor e à obtenção de vantagem competitiva, passando pela gestão da mudança organizacional e pela gestão de recursos intangíveis estratégicos, pela capacidade de absorção, implementação e integração das tecnologias digitais ao modelo de negócio e ao processo de inovação das empresas até os resultados em termos de criação de valor, performance da firma e vantagem competitiva, a análise bibliométrica é uma ferramenta fundamental para ajudar a mapear e a compreender a estrutura e as conexões da pesquisa científica sobre o tema das capacidades dinâmicas para a transformação digital.

Isto posto, **quais autores, artigos, referências citadas, periódicos, instituições, países e palavras-chave foram os mais influentes na área de pesquisa sobre capacidades dinâmicas para a transformação digital empresarial, no período 2011 a 2023, dentro de um portfólio de artigos selecionados na base de dados Web of Science por meio de estratégia de busca?** Para responder a esta questão fez-se um levantamento da literatura especializada publicada nesse intervalo de tempo e dos metadados correlatos.

O tipo de método escolhido para examinar a literatura foi a análise bibliométrica. Trata-se de uma ferramenta fundamental para mapear as interconexões e o estado da arte das pesquisas também na área de Gestão e Negócios (Zupic & Čater, 2015). Ela tem o potencial para introduzir uma medida de objetividade nas revisões de literatura porque os documentos bibliográficos - que funcionam como seu combustível - são selecionados a partir do estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão. Isso possibilita que a escolha dos manuscritos seja realizada, até certo ponto, de maneira impessoal; e não de forma discricionária, ao sabor das preferências pessoais dos pesquisadores. Além disso, os metadados daí advindos podem ser tratados com técnicas, *softwares*, algoritmos e ferramentas de estatística descritiva.

Assim, elaborar uma estratégia de busca ou equação sobre temas específicos para identificar e selecionar documentos bibliográficos alinhados ao problema de pesquisa, utilizar metadados correlatos disponibilizados por bases de dados especializadas, descrevê-los, contabilizá-los, classificá-los, caracterizá-los, avaliar como se comportam, etc, colabora para aperfeiçoar o método, possibilita melhores práticas na busca de literatura, possibilita testar novos *softwares* dedicados a análises bibliométricas e, sobretudo, permite reunir a síntese da informação científica num único texto, facilitando a atualização do leitor no tema e no portfólio final de estudos analisado.

Por fim, trata-se de um estudo descritivo e exploratório realizado com dados secundários coletados na base de dados da Web of Science (WoS), quais sejam, metadados de artigos científicos revisados por pares e publicados em periódicos internacionais no período considerado.

Este artigo está estruturado em 4 seções, incluindo esta introdução. A seção 2 apresenta as etapas metodológicas desta análise bibliométrica exploratória, bem como o objetivo geral e o objetivo específico que se pretendem alcançar para responder à questão de pesquisa. Na seção 2 também são detalhados os itens das etapas metodológicas desta revisão, quais sejam, a seleção das fontes de dados; a eleição das palavras-chave; a formulação, a descrição e a implementação da estratégia de busca (*string*, sintaxe ou *query*). Ainda na seção 2 são apresentados os critérios de inclusão e de exclusão utilizados para proceder à análise de pertinência (alinhamento ao tema) dos artigos recuperados na WoS. Além disso, são endereçados os procedimentos dedicados à organização dos registros bibliográficos por meio das ferramentas eletrônicas selecionadas (Mendeley, VOSviewer e planilha eletrônica do Excel).

De caráter descritivo, a seção 3 caracteriza os registros bibliográficos selecionados por meio de uma análise bibliométrica. Por fim, na seção 4, sugere-se a continuidade deste estudo por meio de uma revisão integrativa de literatura, de caráter analítico, para sintetizar, interpretar e integrar resultados dos registros bibliográficos selecionados. Assim, com base nos resultados descritivos da análise bibliométrica e em leituras aprofundadas do portfólio de artigos selecionados da WoS, será possível propor um quadro teórico para a compreensão das capacidades dinâmicas para a transformação digital em empresas.

Metodologia

2.1 Do Ponto de Partida e das Delimitações Iniciais

Para realizar a análise bibliométrica, foram utilizadas as etapas sugeridas por Costa e Zoltowsky (2014) e Costa *et al.* (2021), quais sejam: a. formular e delimitar a questão de pesquisa; selecionar as fontes de dados para recuperação de material bibliográfico; b. eleger as palavras-chave e formular a sintaxe (*string*) para busca nas bases de dados; c. estabelecer critérios de inclusão e de exclusão para seleção dos documentos bibliográficos; d. buscar os documentos bibliográficos nas bases de dados selecionadas; e. filtrar os resultados de acordo

com os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos; f. organizar os registros em gerenciadores bibliográficos e ferramentas eletrônicas para tabulação dos registros bibliográficos; e, g. caracterizar os artigos selecionados.

Com a questão de pesquisa delimitada, formulou-se o objetivo geral da análise bibliométrica, qual seja, **identificar quais autores, artigos, referências citadas, periódicos, instituições, países e palavras-chave foram os mais influentes na área de pesquisa sobre capacidades dinâmicas para a transformação digital empresarial, no período 2011 a 2023, dentro de um portfólio de artigos da base de dados Web of Science, selecionados por meio de estratégia de busca.**

Para alcançar o objetivo geral e responder ao problema de pesquisa, o seguinte objetivo específico foi estabelecido: a) realizar uma análise descritiva, por meio de dados bibliométricos, com o apoio do *software* VOSviewer e de planilha do Excel, para identificar características demográficas, bibliográficas e referenciais encontradas nos artigos científicos amostrados e selecionados.

Tal análise foi realizada a partir de um portfólio de 35 artigos selecionados por meio de estratégia de busca implementada na base de dados Web of Science. A análise descritiva teve a finalidade de caracterizar esses 35 registros bibliográficos e as interações ocorridas entre pesquisadores, instituições e países no campo temático correlato. Assim, foram selecionadas as seguintes dimensões para categorização do material selecionado: autores e co-autores; afiliação institucional dos autores; países dos autores e co-autores; palavras-chave utilizadas pelos autores e pela base de dados (WoS) nos artigos; ano de publicação; títulos dos periódicos; referências citadas; periódicos citados; e, autores citados.

Para identificar a estrutura intelectual de pesquisa na temática considerada, os trabalhos e autores mais influentes dentro do portfólio selecionado e, ainda, suas interrelações na rede social e cognitiva do campo temático estudado, foi incluída na análise bibliométrica uma caracterização da interlocução entre os autores e da estrutura do domínio temático, por meio da descrição da frequência relacionada a: coautoria (relacionamento entre autores); coocorrência de palavras-chave³; e, cocitação⁴.

A análise do conteúdo dos artigos do portfólio selecionado é complementar à análise bibliométrica. Ela é uma segunda etapa numa revisão sistemática integrativa de literatura e

³ Refere-se ao número de vezes em que os termos ocorrem (frequência), juntos, nos documentos (no portfólio considerado).

⁴ Refere-se à influência das referências citadas, isto é, ao número de vezes em que as referências citadas ocorrem, juntas, nos documentos (no portfólio considerado).

tem a finalidade de sintetizar, interpretar e integrar os resultados das pesquisas realizadas pelos autores, apresentando as características do campo pesquisado. No entanto, esta etapa não está ligada ao objetivo geral e ao objetivo específico deste artigo e, portanto, não será realizada neste manuscrito.

Na próxima seção, serão detalhados os itens de ‘b’ a ‘g’ das etapas metodológicas desta revisão, quais sejam, a seleção das fontes de dados; a eleição das palavras-chave; a formulação, a descrição e a implementação da estratégia de busca (*string*, sintaxe ou *query*). De igual modo, serão apresentados os critérios de inclusão e de exclusão utilizados para proceder à análise de pertinência (alinhamento ao tema) dos artigos recuperados na WoS. Para finalizar a etapa de mapeamento da literatura científica, serão endereçados os procedimentos dedicados à organização dos registros bibliográficos por meio das ferramentas eletrônicas selecionadas: Mendeley Reference Manager e VOSviewer.

2.2 Da Seleção da Fonte de Dados à Organização Sistemática dos Artigos Selecionados e Recuperados

Trata-se de um estudo exploratório e descritivo que coletou dados secundários (metadados de artigos científicos revisados por pares e publicados em *journals*) na base de dados da coleção principal da Web of Science (WoS) da Clarivate Analytics. A WoS foi escolhida por ser uma base de dados internacional, multidisciplinar, consolidada no mercado editorial científico e com mais de 50 anos de existência. Com grande representatividade de periódicos rigorosamente selecionados e de diversas áreas do conhecimento, a WoS indexa apenas itens bibliográficos revisado por pares.

A sintaxe foi inspirada na revisão sistemática integrativa de literatura realizada por Fernandes (2020). O objetivo da pesquisa de doutorado da autora era identificar as capacidades dinâmicas desenvolvidas por empresas de radiojornalismo brasileiras, como consequência dos seus esforços estratégicos voltados para a transformação digital das suas atividades e negócios. Para tanto, Fernandes (2020) elaborou um modelo teórico e, com base na literatura especializada, sugeriu seis proposições para examinar o fenômeno. Além disso, aplicou a estratégia de estudos de caso múltiplos em quatro empresas de radiojornalismo brasileiras com transmissão multiplataforma.

Para identificar os principais representantes do estado da arte da literatura especializada, Fernandes (2020) adotou algumas estratégias para a elaboração de sua revisão

sistemática de literatura. Em primeiro lugar, a autora delimitou sua questão de pesquisa, elegeu as palavras-chave sensíveis o suficiente para acessar o fenômeno, combinou os termos eleitos com operadores booleanos e utilizou uma estratégia de busca, qual seja: **(digital transformation) OR (digital innovation) AND (dynamic capab*)**. Essa estratégia de busca foi implementada apenas na Web of Science. A análise bibliométrica que aqui se apresenta foi inspirada em Fernandes (2020). Para tanto, utilizou-se a mesma estratégia de busca da autora (estratégia original), realizando apenas alguns ajustes. A figura, a seguir, apresenta a *query* original e a sintaxe adaptada.

Figura 1

Sintaxes utilizadas para recuperar registros bibliográficos na WoS

Natureza	Estratégia de busca
Original	(digital transformation) OR (digital innovation) AND (dynamic capab*)
Adaptada	("digital transformation" OR "digital innovation") AND (dynamic capab*)

Essa *string* foi implementada, nos dias 03/01/2024 e 05/01/2024, na base de WoS. Além disso, foram utilizados os seguintes critérios para a seleção do material:

Figura 2

Descrição dos filtros utilizados para recuperar registros bibliográficos na WoS

Filtros da WoS	Número de artigos
2011-2024	686
Artigo	601
Artigo de revisão	
Categorias da WoS: 1. <i>Management</i> e 2. <i>Business</i>	356
Idiomas: inglês e francês	356
Área de pesquisa: <i>Business and economics</i>	356
Acesso aberto	144
<i>Social Sciences Citation Index</i>	114
<i>Citation topics meso: Management</i>	81
<i>Citation topics micro: Knowledge management</i>	56
Total	56
Selecionados pela análise do alinhamento ao título e ao <i>abstract</i>	30
Eliminados pela análise do alinhamento ao título e ao <i>abstract</i>	26
Total antes da análise de pertinência pela leitura aprofundada	30

Legenda:

Citation Topics da WoS

6 *Social Sciences*

6.3 *Management*

6.3.2 *Knowledge management*

Além dos filtros disponíveis na base de dados Web of Science, foi realizada uma análise de pertinência, isto é, uma verificação de alinhamento dos 56 registros bibliográficos ao tema. Para tanto, os registros foram exportados da WoS em planilha eletrônica do Excel contemplando a definição “registro completo”. Na planilha exportada da WoS, a análise de pertinência foi realizada em duas etapas simultâneas. A primeira etapa contemplou uma checagem prévia dos artigos recuperados apenas pelos títulos, resumos e palavras-chave. A segunda fase contemplou a checagem das obras quanto à sua relação com os construtos estudados e a perspectiva da área de estudo. Ao final da análise de pertinência ao tema, apenas 30 artigos foram considerados para leitura.

Figura 3

Critérios de inclusão para análise de pertinência

Critérios de Inclusão	Razão para Inclusão
Artigos que buscam compreender os construtos estudados	Permitir compreender o significado de cada construto
Artigos que abordam as relações entre os construtos estudados	Compreender as articulações e conexões entre os construtos
Artigos que adotam a perspectiva da Gestão (<i>Management</i>) ou de Negócios (<i>Business</i>)	Permitir estudar as contribuições teóricas para a área de negócios (<i>Business and Economics</i>)
Artigos publicados em <i>journals</i> internacionais e revisados por pares	Garantir qualidade, consistência e força explicativa do material a ser examinado

Fonte: Adaptado de Fernandes (2020) e Fernandes *et al.* (2019)

Figura 4

Critérios de exclusão para análise de pertinência

Critérios de Exclusão	Razão para Exclusão
Artigos com foco em Economia, Marketing, Finanças, Tecnologia da Informação, Ciência da Computação, Operações ou Engenharias	Excluir artigos que não estejam conectados com as questões que oferecerão <i>insights</i> para atender os objetivos desse mapeamento da literatura
Artigos que não demonstram fundamentação teórica relevante	O objetivo deste estudo é, por meio de um processo objetivo e sistemático, encontrar as peças do quebra-cabeças (artigos) e, com elas, encontrar pistas para: 1. avaliar a estrutura do conhecimento teórico existente; para, num segundo momento, 2. sintetizar esse estado da arte com a finalidade de montar um quadro de referência, para o qual os pressupostos teóricos são pré-requisitos.

Fonte: Adaptado de Fernandes (2020) e Fernandes *et al.* (2019)

No dia 05/01/2024, ainda na base de dados da WoS, uma nova busca foi realizada com a mesma sintaxe. Desta vez, foram utilizados os seguintes filtros: tipo de documento: artigo ou artigo de revisão; delimitação temporal: 2018 a 2023; e, área de pesquisa: *Business and Economics*. Isto ocorreu porque, no dia desta segunda busca, a WoS não disponibilizara os

mesmos filtros de antes. Assim, foram recuperados 35 registros bibliográficos. De igual modo, os novos registros recuperados foram exportados da WoS, para a máquina local, em planilha eletrônica do Excel, contemplando a definição “registro completo”. Na planilha exportada da WoS, uma nova análise de pertinência foi realizada. Após uma breve checagem dos títulos, resumos e palavras-chave, foram selecionados mais 5 artigos de revisão por estarem alinhados ao tema “Capacidades Dinâmicas para a Transformação Digital”. Todos os artigos recuperados e selecionados em 03/01/2024 e em 05/01/2024 foram organizados numa única planilha eletrônica do Excel, com os campos definidos pela WoS.

Os textos completos desses artigos, com acesso aberto, foram recuperados em seus respectivos *publishers* e incorporados ao portfólio final para leitura, totalizando 35 documentos. Apenas dois documentos não estavam disponíveis com acesso aberto. O primeiro, de autoria de Soluk e Kammerlander (2021), qual seja, **Digital transformation in family-owned Mittelstand firms: A dynamic capabilities perspective**, em 03/01/2024, era disponibilizado apenas mediante pagamento de taxas, já que nesta data o Portal de Periodicos da Capes não era mais assinante do *European Journal of Information Systems*. No entanto, ele foi recuperado na rede acadêmica ResearchGate, por meio de redirecionamento do Google Scholar, em formato *Forthcoming*. O segundo artigo de autoria de Stefan Konlechner *et al.* (2018), qual seja, **A dynamic capabilities perspective on managing technological change: a review, framework and research agenda**, em 05/01/2024, não estava disponível em acesso aberto e nem nas redes acadêmicas de pesquisa ou ferramenta de busca como Google Scholar. Deste modo, o artigo foi excluído do portfólio final para leitura e análise.

Todos os 35 artigos recuperados e selecionados foram incorporados ao Mendeley Reference Manager. Trata-se de uma plataforma dedicada à organização e ao gerenciamento bibliográfico das obras. Assim como em Fernandes (2020), a análise bibliométrica desse material foi realizada com o auxílio da versão mais atualizada do VOSviewer⁵ e com o apoio de planilhas do Excel, já que os dados também eram exportados do *software* para as planilhas. Os registros foram exportados da WoS com a extensão TXT (no formato registro completo contendo todas as referências citadas) e as análises descritivas foram realizadas estabelecendo parâmetros quanto ao tipo de análise (co-autoria, co-ocorrência de palavras-chave e co-citação) e unidades de análise correlatas.

Na próxima seção, os artigos selecionados serão caracterizados por meio de uma

⁵ Versão 1.6.20, disponível gratuitamente em: <http://www.VOSviewer.com/>, acesso em 03/01/2024.

análise descritiva ou bibliométrica, com a finalidade de identificar quais autores, artigos, periódicos, instituições, países e palavras-chave foram os mais influentes na área de pesquisa sobre capacidades dinâmicas para a transformação digital empresarial, no período considerado. Para tanto, será utilizada a ferramenta eletrônica VOSviewer⁶.

Resultados e Discussões

Para delimitar, compreender o domínio, identificar os pesquisadores, seus relacionamentos, suas afiliações institucionais e os periódicos mais relevantes que publicaram sobre a temática em estudo foram realizados: (i) pesquisa na coleção principal da WoS e exportação dos metadados dos documentos obtidos nessa base de dados; e, (ii) tabulação desses metadados no VOSviewer. Os metadados do portfólio de 35 documentos recuperados da WoS foram tabulados na ferramenta VOSviewer para construir, visualizar, descrever e analisar as redes de co-autoria, co-ocorrência de palavras e as redes de co-citação de autores, de referências e de fontes.

Os resultados obtidos a partir da tabulação no VOSviewer permitiram identificar os principais autores, sua produção científica, seus interlocutores (quem referenciam, isto é, as fontes de inspiração para a produção do seu conhecimento), o estado da arte do debate e, deste modo, caracterizar e compreender o tema estudado, qual seja, capacidades dinâmicas para a transformação digital.

3.1 Rede de Autoria e Co-Autoria do Portfólio de Documentos Recuperados na Coleção Principal da WoS

Ao utilizar os metadados de autoria das publicações do portfólio selecionado (nomes dos autores, afiliações institucionais e países), a análise de co-autoria examina as colaborações entre autores em publicações científicas.

⁶ VOSviewer é um *software* para tabulação dos metadados de registros bibliográficos selecionados e exportados de bases de dados; construção e visualização de mapas baseados em redes bibliométricas; e, mineração de textos. Ele constrói as redes a partir da presença comum, frequência de ocorrência e proximidade de termos nos documentos selecionados. Tais redes fornecem uma visualização gráfica das possíveis relações existentes nos documentos eletrônicos que compõem um portfólio. Deste modo, é possível obter uma visão geral (gráfica) da temática em estudo e das interrelações entre os autores, instituições e países do portfólio de registros bibliográficos considerado (Van Eck & Waltman, 2023; Luiz *et al.*, 2023; Moraes & Kafure, 2020).

Partindo desse pressuposto, a rede de autores e co-autores foi construída para responder a questão: quais foram os autores que produziram na temática de estudo no período considerado? Para o tipo de análise ‘co-autoria’, o VOSviewer oferece três tipos de unidade de análise, a saber: autores, afiliação institucional e países dos co-autores, conforme figura a seguir:

Figura 5

Tipo de análise (co-autoria) x unidade de análise

Fonte: VOSviewer (2024)

Na rede, os nós e os sobrenomes dos autores indicam sua ocorrência no portfólio selecionado. Quanto maior o círculo, maior a quantidade de documentos do autor no conjunto de artigos selecionados. Destaca-se que apenas 3 autores possuem 2 documentos (artigos) no portfólio de 35 documentos. Os demais estão associados a apenas 1 documento.

O VOSviewer utiliza ferramentas estatísticas para agrupar os nós em *clusters*, baseado nos critérios de proximidade e força das co-autorias. Os *clusters* indicam grupos de autores que frequentemente colaboram entre si. As cores identificam cada *cluster* (nós densamente relacionados) e as linhas demonstram como os autores e/ou os *clusters* estão interrelacionados. Ou seja, as linhas representam as colaborações (co-autorias) entre os autores. A distância entre os nós pode indicar o relacionamento entre eles (força ou fraqueza ou inexistência). Assim, uma distância menor pode indicar uma relação mais forte (Moraes & Kafure, 2020) entre os autores. Portanto, para o portfólio selecionado, essa rede identifica os autores centrais e as

suas redes de colaboração, revelando padrões de comportamento em termos de parcerias mais frequentes nos artigos selecionados ou em determinado domínio do conhecimento científico ou campo de estudo

Cerca de 32 *clusters* foram identificados, organizados e sistematizados pela ferramenta estatística. Isto significa que, no contexto do portfólio de 35 documentos recuperados na WoS, existem 32 grupos principais de autores que estruturam o conhecimento na temática estudada (capacidades dinâmicas para transformação digital). Alguns *clusters* não estão conectados com os demais (apesar da proximidade temática), conforme figuras que seguem. Isso parece indicar que, em termos de pesquisa, os autores de cada *cluster* não têm necessariamente influência e/ou cooperação muito estreita com outros autores de outros *clusters*; e que os resultados da investigação de cada *cluster* estão altamente conectados com o seu próprio escopo de investigação. Os 109 autores que produziram na temática foram mapeados conforme rede a seguir:

Figura 6

Rede de 109 autores do portfólio de 35 documentos recuperados da WoS

Figura 7

Rede de 109 autores do portfólio de 35 documentos recuperados da WoS por densidade dos clusters

O maior conjunto de artigos conectados consiste em apenas 8 documentos, organizados em 2 *clusters* (agrupamentos de autores). São também os *clusters* de maior densidade no conjunto do portfólio (conforme Figura 7, na qual podem-se observar os *clusters* vermelho e verde escuro). Trata-se de dois *clusters* de autores italianos lotados em instituições italianas. Deste modo, como não há linhas interligando os agrupamentos de autores, infere-se pelo desenho das redes demonstrado nas figuras anteriores que os 109 autores organizados em 32 *clusters* não se interrelacionaram com os autores dos demais *clusters* no período considerado (apesar da proximidade temática).

Tabela 1

Os 23 autores do portfólio de 35 documentos recuperados da WoS com mais de 100 citações

Autor	Número de artigos	Citações
Vial, G.	1	1398
Waeger, M.	1	676
Warner, K.S.R.	1	676
Antunes Marante, C.	1	402
Bohnsack, R.	1	402
Hanelt, A.	1	402
Marz, D.	1	402
Ciampi, F.	2	204
Demi, S.	1	178
Magrini, A.	1	178
Marzi, G.	1	178
Papa, A.	1	178
Candelo, E.	1	142
Couturier, J.	1	142
Garcia-Perez, A.	1	142
Jafari-Sadeghi, V.	1	142
Hammedi, W.	1	130
Mahr, D.	1	130
Muninger, M.I.	1	130
Corvello, V.	2	119
Ghobadian, A.	1	116
O'Regan, N.	1	116
Troise, C.	1	116

Fonte: Elaboração com VOSviewer (2024)

3.2 Rede de Afiliação Institucional dos Autores e Co-Autores do Portfólio de Documentos Recuperados na Coleção Principal da WoS

Ao utilizar os metadados das publicações do portfólio selecionado (nomes dos autores, afiliações institucionais e informações geográficas como países, endereços, emails institucionais, etc), a análise de afiliação institucional examina as colaborações entre instituições em termos de publicações científicas.

A rede de afiliação institucional foi elaborada para responder à questão 'se' e 'como' as instituições se relacionam por meio dos autores dos documentos. Na rede, os nós e as instituições citadas indicam sua ocorrência e seu vínculo com o portfólio selecionado. Quanto maior o círculo, maior a ocorrência de determinada afiliação institucional no conjunto de artigos selecionados.

Baseado nos critérios de proximidade e força das colaborações institucionais em termos de co-autorias, o VOSviewer utiliza ferramentas estatísticas para agrupar os nós em *clusters*. Os *clusters* indicam grupos de instituições que, frequentemente, colaboram entre si.

As cores identificam cada *cluster* (nós densamente relacionados) e as linhas demonstram ‘se’ e ‘como’ as instituições dos autores e/ou os *clusters* estão interrelacionados. Ou seja, as linhas representam as colaborações (co-autorias) entre instituições.

A distância entre os nós pode indicar força ou fraqueza ou inexistência da relação entre elas. Assim, uma distância menor pode indicar uma relação mais forte (Moraes & Kafure, 2020) entre as instituições dos autores. Portanto, para o portfólio selecionado, essa rede identifica as instituições centrais e as suas redes de colaboração. Ao revelar a influência das instituições e padrões de comportamento em termos de parcerias mais frequentes (locais, regionais, nacionais e/ou internacionais) nos artigos selecionados, tal métrica pode indicar a dinâmica da cooperação em pesquisa científica em determinado domínio do conhecimento científico ou campo de estudo.

A Figura 8 mostra a rede de 79 instituições representadas nos 35 documentos recuperados da WoS. Assim, confirmando a análise efetuada para autoria, a ferramenta VOSviewer sistematizou essas 79 instituições em 32 *clusters*. Ainda aqui, o mapa da rede mostra que, em termos de relacionamentos para a pesquisa, as instituições presentes em cada *cluster* não têm necessariamente uma influência e/ou cooperação muito estreita com demais instituições localizadas nos demais *clusters*; e que os resultados da investigação de cada *cluster* estão altamente conectados com o seu próprio escopo de investigação. Ao aproximar as imagens dos nós das redes, a única conexão encontrada foi aquela entre 8 instituições europeias, classificadas em 2 *clusters* pelo VOSviewer, a saber: *cluster 1* (Conventry Univ, ESCP Europe, Inst Mines Telecom Business e Univ Turin) e *cluster 2* (Natl Res University Higher Sch Econ, Univ Florence, Univ Lincoln e Univ Rome).

Figura 8

Rede de afiliação institucional dos autores do portfólio de 35 documentos recuperados da WoS

Fonte: Elaboração com VOSviewer (2024)

3.3 Rede de Países (Parcerias Internacionais entre os Autores e Co-Autores do Portfólio)

A rede de países foi elaborada para responder à questão ‘se’ e ‘como’ os autores se relacionam com os pares de outros países por meio da pesquisa científica (publicada nos documentos recuperados na WoS).

Na rede, os nós e os países citados indicam sua ocorrência e seu vínculo com o portfólio selecionado. Quanto maior o círculo, maior a ocorrência daquele país no conjunto de artigos selecionados. Países que colaboram entre si formam *clusters*. A presença de tais *clusters* pode indicar a formação de alianças regionais estratégicas para pesquisa científica. As cores indicam os grupos de *clusters*. As linhas representam colaborações entre países por meio da autoria. Cada vez que um artigo colabora com outro – por meio da publicação científica – uma linha é gerada. Para países que possuem alta frequência em colaborações, as linhas são curtas e espessas. Assim, as linhas demonstram ‘se’, ‘como’ e ‘com que frequência’ os países se relacionam e colaboram na produção do conhecimento.

A distância entre os nós pode indicar força ou fraqueza ou inexistência da relação entre eles. Assim, uma distância menor pode indicar uma relação mais forte (Moraes & Kafure, 2020) entre os países, indicando parcerias de pesquisa entre os pares no contexto da internacionalização. O mapa também permite identificar aqueles países que são centrais e influentes na rede de colaboração por cooperarem com muitos outros países em termos de produtividade científica e citações e, ainda, como esses países contribuem para o avanço do conhecimento científico na área de estudo considerada.

A Figura 9 mostra a rede de 25 países representados nos 35 documentos recuperados da WoS. Assim, a ferramenta VOSviewer sistematizou esses 25 países em 11 *clusters*, conforme segue. Por meio do mapa, infere-se que cerne das colaborações internacionais para pesquisa está concentrado em 16 países.

Figura 9

Rede de países dos autores do portfólio de 35 documentos recuperados da WoS

Ao aproximar a configuração da rede (Figura 10), é possível observar que os relacionamentos entre autores para a produção do conhecimento se deram, preponderantemente, entre países europeus, com destaque para Alemanha, Inglaterra, Itália e Suécia. Os países europeus também lideraram na quantidade de citações (5.565), indicando

que estes países têm uma posição influente na condução e na evolução da temática (sejam citações para reforçar o conhecimento produzido ou para refutá-lo/criticá-lo).

Países da periferia na produção da temática “capacidades dinâmicas para a transformação digital”, tais como Brasil e Nigéria, também foram flagrados se relacionando com representantes daqueles *clusters* principais. No entanto, Brasil e Nigéria estavam localizados a uma distância maior do restante de seus pares, indicando uma relação mais fraca com os pares europeus, no contexto de parcerias internacionais para pesquisa.

Figura 10

Rede dos principais países dos autores do portfólio de 35 documentos recuperados da WoS

Tabela 2

Principais países, documentos e citações dos autores do portfólio

País	Documentos	Citações
Canada	1	1398
Germany	9	1216
Scotland	3	703
England	10	571
Italy	8	549
Portugal	1	402
Netherlands	3	191
Russia	1	178
Sweden	4	162
France	3	158
Belgium	1	130
China	3	80
Finland	1	74
Thailand	1	17
Nigeria	1	15
South Africa	1	15
Switzerland	2	6
USA	2	6
Argentina	1	4
Spain	1	4
Australia	1	3
Austria	1	1
Brazil	1	0
Chile	1	0
Norway	1	0

Fonte: Elaboração com VOSviewer (2024)

3.4 Rede de Periódicos (Fontes Utilizadas pelos Autores do Portfólio)

Considerando os 35 documentos do portfólio, a rede de citação de fontes foi construída para responder a questão: quais são os periódicos que mais publicaram (mais influentes) no domínio da temática “Capacidades Dinâmicas para Transformação Digital”?

Na rede, conforme demonstra a Figura 11, os nós indicam as revistas em que os autores do portfólio publicaram e sua ocorrência no portfólio selecionado. Quanto maior o círculo, maior a ocorrência de artigos do portfólio em determinado periódico científico. As linhas indicam citações entre periódicos. Cada vez que artigos de determinado periódico citam artigos de outro periódico uma linha é gerada conectando os nós. Quanto mais curta e espessa a linha, maior a frequência de citações e a força/intensidade da relação entre os periódicos.

Os *clusters* representam grupos de periódicos que citam uns aos outros com frequência, podendo caracterizar domínios de pesquisa ou áreas temáticas relacionados. Por meio da análise de redes de periódicos, é possível identificar *journals* centrais e mais

influentes em determinada área de pesquisa, isto é, aqueles localizados mais ao centro da rede e com muitas conexões (linhas).

Figura 11

Rede dos principais periódicos do portfólio de 35 documentos recuperados da WoS

A Tabela 3 apresenta os resultados da contagem dos periódicos, indicando o número de citações dos 20 periódicos do portfólio. No período considerado, os artigos sobre Capacidades Dinâmicas para Transformação Digital (no nível da empresa) foram publicados principalmente em periódicos da área de Gestão e Sistemas de Informação: Technological Forecasting and Social Change, Journal of Business Research, Review of Managerial Science, Journal of Strategic Information Systems, European Journal of Information Systems e Management Decision.

Tabela 3

Principais periódicos em que foram publicados os artigos do portfólio

No.	Periódicos	Documentos	Citações	FI 2022
1	Technological Forecasting and Social Change	8	273	12,0
2	Journal of Business Research	4	523	11,3
3	Review of Managerial Science	3	14	5,5
4	Journal of Strategic Information Systems	2	1404	7,0
5	European Journal of Information Systems	2	84	9,5
6	Management Decision	2	2	4,6
7	Long Range Planning	1	676	8,5
8	Journal of Management Studies	1	402	10,5
9	International Journal of Operations & Production Management	1	85	9,9
10	Technovation	1	71	12,5
11	German Journal of Human Resource Management*	1	27	3,8
12	Journal of Management	1	17	13,5
13	Engineering Construction and Architectural Management	1	15	4,1
14	European Journal of Innovation Management	1	10	5,1
15	IEEE Transactions on Engineering Management	1	10	5,8
16	Information Technology & Management	1	6	2,4
17	Journal of Enterprise Information Management	1	6	6,5
18	Esic Market	1	4	0,6
19	Journal of Knowledge Management	1	3	7,0
20	Public Management Review	1	0	4,9

Fonte: VOSviewer e Journal Citation Reports (<https://jcr.clarivate.com/jcr/home>, acesso em 02/03/2024).

* Zeitschrift für Personalforschung

Entre eles, a revista científica *Technological Forecasting and Social Change*, cujo Fator de Impacto é 12, foi a que publicou o maior número de artigos, totalizando 8. Além disso, a soma das publicações dos seis principais periódicos (21) representa 60% da soma das publicações do portfólio, indicando que as publicações sobre capacidades dinâmicas para transformação digital corporativa ficaram concentradas nesses 6 periódicos.

Além disso, 90% dos periódicos do portfólio possuem Fator de Impacto (FI). Trata-se de um indicador de impacto do conhecimento científico, o qual é calculado a partir de dados indexados na coleção principal da Web of Science. Refere-se à média de citações dos artigos de determinado periódico nos dois anos precedentes⁷. Periódicos com alto fator de impacto tendem a ser centrais e influentes em seu campo de estudo, pois possuem inclinação a serem citados por artigos de outros periódicos. Essa métrica indica que as revistas que a possuem são reconhecidas como relevantes, pela comunidade científica, por meio das citações que elas recebem. Além disso, os artigos nelas publicados, além de estarem indexados em bases de dados reconhecidas por sua qualidade e importância, circulam internacionalmente no meio

⁷ O Fator de Impacto é obtido dividindo o número de citações (no último ano) pela quantidade de publicações (nos últimos dois anos).

científico, tendo chances de serem debatidos e utilizados para a geração e o desenvolvimento do conhecimento científico.

3.5 Rede de Co-Ocorrência de Palavras-Chave (utilizadas pelos Autores do Portfólio e pela WoS)

Quais são as palavras-chave que mais ocorrem juntas no portfólio de artigos selecionados e como elas estão relacionadas nesses documentos científicos? A co-ocorrência de palavras-chave, a distância e a frequência de co-ocorrência em documentos científicos podem indicar uma relação temática (fraca ou forte ou inexistente) entre os termos.

Para o tipo de análise co-ocorrência, o VOSviewer oferece três tipos de unidade de análise, a saber: todas as palavras-chave, palavras-chave atribuídas pelos autores e palavras-chaves *plus* (atribuídas pela base de dados WoS).

As palavras-chave foram extraídas dos metadados (título, resumo e lista de palavras-chave atribuídas pelos autores e categorizadas pela base de dados WoS) das 35 publicações científicas exportados da Web of Science. Tais palavras-chave foram mineradas no arquivo TXT da WoS e informadas ao VOSviewer.

De forma geral, o mapa de co-ocorrência de palavras-chave nos permite visualizar as palavras-chave mais frequentes (em que o círculo é maior) e quais são citadas juntas (conforme as redes de ligação). Assim, na rede, os nós e os descritores indicam sua ocorrência no portfólio selecionado. Quanto maior o círculo, maior a ocorrência delas no conjunto de artigos selecionados.

As palavras-chave são agrupadas em *clusters* por meio dos critérios de proximidade e frequência de co-ocorrência. Cada *cluster* é representado por uma cor diferente e tais cores indicam os grupos de termos que são citados juntos. Assim sendo, cada *cluster* pode indicar áreas de interesse ou tópicos de pesquisa da comunidade científica de determinada área de investigação.

As linhas demonstram como as palavras-chave estão interrelacionadas. Quanto mais espessa a linha que conecta os nós, maior o número de vezes em que os termos aparecem juntos em documentos do portfólio e maior a ligação entre eles. A distância entre os nós pode indicar o parentesco entre eles (força ou fraqueza ou inexistência). Assim, uma distância menor pode indicar uma relação mais forte entre os termos, sendo que, em geral, os termos

que são visualizados ao centro tendem a ser aqueles tópicos mais influentes ou centrais para o campo de estudo considerado (Moraes & Kafure, 2020).

Como pontapé inicial, para entender os principais tópicos e *clusters* de termos de pesquisa, optou-se por uma análise focada nas palavras-chave atribuídas pelos autores dos documentos bibliográficos. No entanto, embora esse recorte seja mais preciso e a rede daí resultante mais limpa e mais fácil de interpretar, o número limitado de palavras aliado às variações semânticas e redundâncias reduziu a granularidade da análise, deixando-a bastante limitada. Como se trata de uma análise bibliométrica exploratória para identificar tendências e temas centrais de pesquisa, optou-se por detalhar e aprofundar a análise. A finalidade desse procedimento foi explorar uma gama maior de termos não detectados no primeiro exame e, portanto, não mencionados nas palavras-chave fornecidas pelos autores para representar o conteúdo dos seus documentos.

Isto posto, o VOSviewer contabilizou 268 palavras-chave extraídas dos títulos e *abstracts*. Desse total, cinco palavras-chave se destacaram no portfólio considerado pela quantidade de ocorrências: *digital transformation* (29), *dynamic capabilities* (27), *innovation* (17), *performance* (11) e *management* (10).

Tabela 4

Principais palavras-chave (all 24keywords) com no mínimo 5 ocorrências

Todas as palavras-chave	Ocorrências
Digital transformation	29
Dynamic capabilities	27
Innovation	17
Performance	11
Management	10
Information-technology	9
Firm performance	9
Value creation	8
Strategy	8
Knowledge	8
Digital innovation	7
Competitive advantage	6
Big data analytics	6
Absorptive-capacity	6
Microfoundations	5
Digitalization	5

Fonte: Elaboração com VOSviewer (2024)

A Figura 12 apresenta as principais palavras-chave por agrupamentos (*clusters*) identificados e organizados pelo VOSviewer. A partir dos *clusters* e da distância calculados pela ferramenta, é possível inferir a existência de um inter-relacionamento temático – seja

forte, seja fraco – entre os termos. Essa relação pode estar associada ao número de documentos nos quais eles ocorrem juntos, caracterizando perspectivas de estudos relacionados ao tema. A distância dessa relação pode indicar a força ou fraqueza (ou inexistência) da interlocução entre os pesquisadores e a diversidade e/ou complementariedade de estudos no campo temático considerado⁸.

Figura 12

Rede das 16 palavras-chave (all 25eywords) com no mínimo 5 ocorrências

Total de palavras-chave do portfólio selecionado: 268.

A rede de co-ocorrência de palavras-chave criada com o auxílio do VOSviewer indica que, no portfólio de 35 artigos recuperados da WoS, existem 3 áreas principais de estudos. Embora seja possível inferir que cada *cluster* se dedique a estudar aspectos específicos da temática Capacidades Dinâmicas para a Transformação Digital (no nível da empresa), é possível observar a existência de complementariedade de pesquisas entre três os *clusters*. Isto

⁸ No VOSviewer também é possível gerar a rede de temporalidade (não apresentada neste artigo). Nessa fotografia, as cores indicam os termos utilizados pelos autores (palavras-chave atribuídas pelos autores para representar o conteúdo dos seus documentos) e pela base de dados (palavras-chave *plus*, ou seja, aquelas indicadas pela WoS) ao longo dos anos. Tal funcionalidade permite identificar como os termos foram sendo utilizados e/ou modificados pela comunidade científica com o passar dos anos e, ainda, os novos termos que passaram a ser utilizados pelos pesquisadores e que podem indicar tendências em termos de desenvolvimento de pesquisas futuras.

é, por meio da Figura 13, é possível identificar a coexistência de temas de pesquisas – na área de investigação científica sobre capacidades dinâmicas para transformação digital das empresas – que se articulam e se complementam.

Figura 13

Principais palavras-chaves ou termos por clusters identificados pelo VOSviewer

Cluster 1 (8 palavras-chave)	Cluster 2 (4 palavras-chave)	Cluster 3 (4 palavras-chave)
Absorptive-capacity Big data analytics Competitive advantage Digital transformation Digitalization Firm performance Information-technology Management	Knowledge Microfoundations Performance Strategy	Digital innovation Dynamic capabilities Innovation Value creation

Fonte: Elaboração com VOSviewer (2024)

Por meio da análise das palavras-chave, é possível interpretar que as pesquisas no *cluster 1* se dedicam a investigar como as empresas podem se beneficiar da transformação digital por meio da gestão estratégica desse processo. A gestão é o elemento central. Ela planeja e disciplina a implementação do processo de busca por vantagens competitivas e de melhoria desempenho organizacional, por meio das tecnologias digitais. O *cluster 1* aponta para a importância da utilização e integração de tecnologias digitais ao modelo de negócio das empresas, para a obtenção de vantagens competitivas e para a performance das firmas. Do processo de digitalização paulatina à transformação digital do negócio (ou de partes dele), a capacidade de absorção (*absorptive-capacity*) da empresa e de seus colaboradores é um elemento crucial para dominar as tecnologias digitais, bem como para analisar e compreender padrões de comportamento detectados por grandes massas de dados (big data), integrando-os estrategicamente à tomada de decisão.

As pesquisas no *cluster 2* são complementares às pesquisas do *cluster 1* e do *cluster 3* na medida em que elas se concentram em recursos estratégicos do negócio, tais como o conhecimento e os microfundamentos que sustentam a performance das firmas. Esses elementos são subjacentes às capacidades dinâmicas e necessitam ser considerados na formulação de uma estratégia de transformação digital. A performance é um indicador de que, ao realizarem novas combinações de conhecimentos e de seus microfundamentos de capacidades dinâmicas, as estratégias de transformação digital nas empresas teriam sido eficazes.

As pesquisas no *cluster 3* são complementares às pesquisas dos *clusters 1* e *2*. Elas enfatizam a importância das capacidades dinâmicas como elementos centrais para adaptação das empresas a um contexto de mudanças radicais e/ou incrementais, causadas pela adoção e difusão das tecnologias digitais. A capacidade dinâmica de se adaptar, reconfigurar, de aprender e de dominar o novo é crucial para a inovação do modelo de negócio da empresa, de seus processos, produtos, serviços e, conseqüentemente, para a criação de valor para as partes interessadas.

Esses termos indicariam como os principais conteúdos de estudo nesse domínio de investigação estariam interconectados. Portanto, dos processos iniciais que envolvem a formulação de estratégias visando gerar valor e obter vantagem competitiva, passando pela gestão do processo da mudança organizacional e pela gestão de recursos intangíveis estratégicos (**capacidade de absorção, conhecimento, microfundamentos, capacidades dinâmicas**), pela capacidade de absorção, implementação e integração das tecnologias digitais (**tecnologia da informação, big data analytics, digitalização**) ao modelo de negócio e ao processo de inovação das empresas (**inovação, inovação digital**) até os resultados (**criação de valor, performance da firma, vantagem competitiva**), tais palavras-chave indicariam como diferentes aspectos da pesquisa sobre capacidades dinâmicas para a transformação digital empresarial se conectariam no portfólio desses 35 artigos selecionados.

3.6 Rede de Co-Citação de Autores Citados pelos Autores do Portfólio Recuperado na Coleção Principal da WoS

A fonte principal para a identificação das co-citações, por meio do fornecimento das listas de referências bibliográficas derivadas de múltiplos artigos, é a Web of Science. Cada artigo científico indexado na WoS possui uma lista de referências em sua seção final e ela menciona ou referencia os artigos citados ao longo do manuscrito. Portanto, essas listas são organizadas pelos artigos citantes, caracterizando-os como tal. Assim, artigos citantes são aqueles que citam – juntos – dois ou mais artigos do portfólio selecionado (os chamados artigos co-citados). Esses últimos são apelidados de co-citados porque foram citados juntos por terceiros.

A co-citação ocorre quando dois artigos (referências ou documentos), autores e/ou periódicos (fontes) são citados juntos em um terceiro documento. Portanto, quanto maior a frequência de co-citação entre dois documentos, autores e/ou periódicos maior a relação entre

eles. Ressalta-se que essas citações podem estar presentes em qualquer seção, parágrafos ou partes do artigo. No caso de autor individual, elas não necessariamente precisam ocorrer juntas, simultaneamente, num mesmo parágrafo. No caso de referências citadas (artigos ou documentos), as co-citações ocorrem dentro das seções de referências bibliográficas dos artigos do portfólio selecionado.

O critério principal para estabelecer uma conexão de co-citação de referências citadas é que um artigo que integra o portfólio analisado cite dois artigos ou mais juntos em suas referências bibliográficas. O VOSviewer - por meio das listas de referências bibliográficas dos artigos do portfólio e fornecidas pela WoS via arquivo TXT - identifica tais co-citações e mapeia as conexões entre os artigos.

Esse tipo de análise pode ajudar a compreender quais são os artigos (referências) mais influentes de um portfólio, como suas áreas de estudo podem estar relacionadas e interconectadas na pesquisa científica de determinado tema, linha ou área de conhecimento e, ainda, como a pesquisa em determinado campo evolui - ao longo do tempo - por meio do comportamento das co-citações.

Deste modo, a rede de co-citação de autores foi construída para responder a questão: quem são os autores (individuais) mais co-citados na temática em estudo pelos artigos do portfólio selecionado? Qual a relação entre autores mais co-citados nos trabalhos científicos do portfólio? Para o tipo de análise 'co-citação', o VOSviewer oferece três tipos de unidade de análise, a saber: referências citadas, periódicos citados e autores citados, conforme figura a seguir:

Figura 14

Tipo de análise (co-citação) x unidade de análise

Fonte: VOSviewer (2024)

Na rede, os nós representam autores, referências citadas (artigos) ou fontes, indicando sua ocorrência no portfólio selecionado. Quanto maior o círculo, maior a co-citação de dois ou mais autores, referências citadas e/ou periódicos no conjunto de artigos selecionados. As linhas representam as co-citações e como elas estão interrelacionadas.

Quando dois autores, referências citadas e/ou periódicos são citados juntos por um artigo do portfólio (também indexado na WoS), uma linha ou conexão é gerada. Quanto mais espessa a linha, maior a frequência de co-citação entre essas dois autores, referências citadas, e/ou periódicos. Isto é, significa que eles são citados juntos com muita frequência, podendo haver uma forte relação entre esses documentos, autores e/ou periódicos em termos de áreas de investigação e temáticas pesquisadas. A distância entre os nós pode indicar o parentesco entre eles (força ou fraqueza ou inexistência). Assim, uma distância menor pode indicar uma relação mais forte (Moraes & Kafure, 2020) entre os pares.

Baseado no critério de frequência co-citação (co-ocorrência ou ocorrência conjunta) em artigos do portfólio, o VOSviewer utiliza ferramentas estatísticas para agrupar esses nós, formando *clusters*. Portanto, *clusters* de co-citação são grupos de autores, referências citadas e/ou periódicos frequentemente co-citados, juntos, em artigos do portfólio que está sendo alvo do estudo bibliométrico. Por sua vez, esses conjuntos de autores, referências citadas e/ou periódicos com elevada frequência de co-citação são organizados e sua rede então é mapeada.

As cores identificam cada *cluster* de autores, referências citadas e/ou periódicos co-citados de acordo com critérios temáticos, auxiliando na visualização desses temas. Esses agrupamentos podem indicar interrelações temáticas e de pesquisa científica dentro do campo estudado.

Como ambos, tanto os artigos citantes e quanto os artigos co-citados, são indexados pela WoS, a base de dados fornece um arquivo TXT, organizando e contendo várias categorias de metadados (incluindo autores, referências citadas e/ou periódicos) que tornam possível realizar os cruzamentos e mapeamentos da rede de co-citação.

Portanto, para o portfólio selecionado, essa rede identifica as referências citadas, os periódicos e os autores mais influentes. Ao revelar a influência das referências citadas, dos periódicos e dos autores nos artigos selecionados e, ainda, padrões de comportamento em termos de co-citações mais frequentes, tal métrica pode indicar a dinâmica da interconectividade e da cooperação em pesquisa em determinado domínio do conhecimento científico ou campo de estudo.

Porque organiza e mapeia quais referências, periódicos e autores frequentemente são citados juntos, a rede de co-citação também pode auxiliar na compreensão da estrutura da pesquisa científica de determinado ramo, ou seja, quais seriam os possíveis grupos de pesquisa influentes em áreas de estudo, as possíveis correntes de pensamento conexas, além de tendências e áreas emergentes de pesquisa.

Assim, quatro *clusters* foram identificados e sistematizados na Figura 15. Isto significa que, no contexto do portfólio de 35 documentos recuperados na WoS e na compreensão da comunidade citante, existem 4 grupos principais que estruturam o conhecimento na temática estudada (capacidades dinâmicas para transformação digital). Além disso, os autores de cada *cluster* são co-citados juntos e se interrelacionam com os autores dos demais *clusters*.

Já no que se refere ao tipo de análise co-citação e a unidade de análise ‘autor citado’, os autores que mais se destacam pela quantidade de citações são Teece, D.J. com 106 citações, Eisenhardt, K.M. e Helfat, C.E. com 36 citações cada. Isto indica que esses artigos estabeleceram base teórica seminal para estudos sobre capacidades dinâmicas. Os autores mais co-citados com 10 citações ou mais estão descritos na tabela a seguir:

Tabela 5

Rede de co-citação dos 29 autores com no mínimo 10 citações

Autor	Citações
Teece, D.J.	106
Eisenhardt, K.M.	36
Helfat, C.E.	36
Kane, G.C.	19
Mikalef, P.	19
Nambisan, S.	18
Schilke, O.	18
Warner, K.S.R.	17
Winter, S.G.	17
Pavlou, P.A.	16
Karimi, J.	15
Foss, N.J.	14
Hair, J.F.	14
Vial, G.	14
Day, G.S.	13
Wamba, S.F.	13
Westerman, G.	13
Zahra, S.A.	13
Porter, M.E.	12
Sambamurthy, V.	12
Felin, T.	11
Gawer, A.	11
Matt, C.	11
Verhoef, P.C.	11
Bharadwaj, A.	10
Fitzgerald, M.	10
Jacobides, M.G.	10
Svahn, F.	10
Yoo, Y.	10

Fonte: Elaboração com VOSviewer (2024)

Total de autores co-citados pelo portfólio: 2.647

Figura 15

Rede de co-citação dos 29 autores com no mínimo 10 citações

Total de autores co-citados no portfólio: 2.647

3.7 Rede de Co-Citação de Referências Citadas pelos Autores do Portfólio Recuperado na Coleção Principal da WoS

A rede de co-citação de referências foi elaborada para responder à questão: quais são as referências bibliográficas utilizadas (co-citadas, ou seja, citadas juntas) pelos autores dos documentos? Na rede, os nós e as referências bibliográficas citadas indicam sua ocorrência no portfólio selecionado. Quanto maior o círculo, maior a co-citação da referência bibliográfica no conjunto de artigos selecionados. As cores indicam os agrupamentos em *clusters* e as linhas demonstram como as referências estão interrelacionadas. A distância entre os nós pode indicar o parentesco entre elas (força ou fraqueza ou inexistência). Assim, uma distância menor pode indicar uma relação mais forte (Moraes & Kafure, 2020) entre as referências co-citadas.

De 3.375 referências mencionadas pelos artigos do portfólio selecionado, 29 possuem no mínimo 8 citações. A Figura 16 mostra a rede de co-citação de referências extraídas dos 35 documentos da WoS. O *software* VOSviewer calculou a força dos relacionamentos e sistematizou essas referências bibliográficas em dois *clusters* (Figura 16).

Figura 16

Rede das 29 referências bibliográficas com no mínimo 8 citações no portfólio selecionado

Total de referências bibliográficas do portfólio: 3.375

Tabela 6

Rede das 29 referências bibliográficas com no mínimo 8 citações no portfólio selecionado

No	Referências bibliográficas citadas	Citação
1	Teece D.J., 1997, strategic manage j, v18, p509, doi 10.1002/(sici)1097-0266	27
2	Teece D.J., 2007, strategic manage j, v28, p1319, doi 10.1002/smj.640	27
3	Eisenhardt KM., 2000, strategic manage j, v21, p1105, doi 10.1002/1097-0266	21
4	Warner K.S.R., 2019, long range plann, v52, p326, doi 10.1016/j.lrp.2018.12.001	21
5	Vial G., 2019, j strategic inf syst, v28, p118, doi 10.1016/j.jsis.2019.01.003	17
6	Karimi J., 2015, j manage inform syst, v32, p39, doi 10.1080/07421222.2015.1029380	14
7	Schilke O., 2018, acad manag ann, v12, p390, doi 10.5465/annals.2016.0014	12
8	Matt C., 2015, bus inform syst eng+, v57, p339, doi 10.1007/s12599-015-0401-5	12
9	Bharadwaj A., 2013, mis quart, v37, p471, doi 10.25300/misq/2013/37:2.3	11
10	Teece D.J., 2014, acad manage perspect, v28, p328, doi 10.5465/amp.2013.0116	10
11	Verhoef P.C., 2021, j bus res, v122, p889, doi 10.1016/j.jbusres.2019.09.022	10
12	Helfat C.E., 2011, strategic manage j, v32, p1243, doi 10.1002/smj.955	9
13	Hess T., 2016, mis q exec, v15, p123	9
14	Pavlou P.A., 2011, decision sci, v42, p239, doi 10.1111/j.1540-5915.2010.00287.x	9
15	Sambamurthy V., 2003, mis quart, v27, p237	9
16	Svahn F., 2017, mis quart, v41, p239, doi 10.25300/misq/2017/41.1.12	9

17	Zollo M., 2002, organ sci, v13, p339, doi 10.1287/orsc.13.3.339.2780	9
18	Ambrosini V., 2009, int j manag rev, v11, p29, doi 10.1111/j.1468-2370.2008.00251.x	8
19	Fitzgerald M., 2013, mit sloan manage rev, v54, p15	8
20	Helfat C.E., 2015, strategic manage j, v36, p831, doi 10.1002/smj.2247	8
21	Matarazzo M., 2021, j bus res, v123, p642, doi 10.1016/j.jbusres.2020.10.033	8
22	Nambisan S., 2017, mis quart, v41, p223, doi 10.25300/misq/2017/41:1.03	8
23	Peteraf M., 2013, strategic manage j, v34, p1389, doi 10.1002/smj.2078	8
24	Shepherd D.A., 2000, entrepreneurship the, v24, doi [10.1177/104225870002400402]	8
25	Teece D.J., 2018, long range plann, v51, p40, doi 10.1016/j.lrp.2017.06.007	8
26	Winter S.G., 2003, strategic manage j, v24, p991, doi 10.1002/smj.318	8
27	Yeow S., 2018, j strategic inf syst, v27, p43, doi 10.1016/j.jsis.2017.09.001	8
28	Yoo Y.J., 2010, inform syst res, v21, p724, doi 10.1287/isre.1100.0322	8
29	Zahra S.A., 2006, j manage stud, v43, p917, doi 10.1111/j.1467-6486.2006.00616.x	8

Fonte: Elaboração com VOSviewer (2024).

Total de referências bibliográficas do portfólio: 3.375

Considerando o tipo de análise co-citação e a unidade de análise ‘referência citada’, os artigos produzidos por Teece, D.J. em 1997 e 2007 são as publicações mais citadas pelos autores do portfólio com 27 citações cada, seguidos por Eisenhardt, K.M. com 21 citações. Isto indica que esses artigos estabeleceram os fundamentos teóricos para estudos sobre capacidades dinâmicas e, por este motivo, são os mais influentes pelos autores da área de estudo, isto é, pelos autores do portfólio selecionado. Teece, D.J. também se destaca por mais dois artigos publicados em 2014 e 2018, ambos com 10 e 8 citações (linhas 10 e 25 da Tabela 6), respectivamente.

Conclusão

O problema de pesquisa, o objetivo geral e o objetivo específico foram alcançados, ou seja, foram identificados, no portfólio de 35 artigos recuperados da base de dados Web of Science (por meio de estratégia de busca) e com o auxílio do VOSviewer, quais autores, artigos, referências citadas, periódicos, instituições, países e palavras-chave são os mais influentes na área de pesquisa sobre capacidades dinâmicas para a transformação digital empresarial no período 2011 a 2023.

De caráter analítico, a análise do conteúdo dos registros bibliográficos selecionados, por meio da realização de uma revisão sistemática integrativa de literatura, é uma etapa complementar à análise bibliométrica do portfólio recuperado em bases de dados (Zupic & Čater, 2015). Ela não foi realizada neste manuscrito, já que este não era o objetivo do artigo.

No entanto, ambas as análises (descritiva e analítica, ou, bibliométrica e integrativa) são fundamentais ao processo de revisão de literatura, dado que se articulam e se complementam.

Por um lado, de caráter descritivo, a análise bibliométrica colabora para mapear, com objetividade, a estrutura do conhecimento científico, as colaborações e as interrelações entre pesquisadores, instituições e países, bem como para verificar potenciais evoluções do conhecimento e mapear tendências de pesquisas em determinadas áreas ou temas.

Por outro lado, a revisão integrativa de literatura constitui o estudo minucioso e a análise pormenorizada do conteúdo dos artigos selecionados. Os conteúdos dos artigos (e não seus metadados e as estatísticas descritivas correlatas) tornam-se os protagonistas desse tipo de revisão. Neste sentido, ela contribui para aprofundar as leituras do material criteriosamente selecionado, encaixar as peças do quebra-cabeça nos seus devidos lugares e, com isso, formar uma imagem, ou seja, um quadro teórico cuja finalidade é responder à questão de pesquisa (Costa & Zoltowski, 2014). O objetivo final é que essa fotografia exponha as principais linhas do estado da arte e do debate travado entre os autores do portfólio selecionado e que, ao mesmo tempo, os autores da revisão dialoguem com os autores do portfólio ao se inserirem naquelas discussões. Tal é a limitação desse manuscrito.

Assim, como pesquisa futura, sugere-se a continuidade deste estudo por meio de uma revisão integrativa de literatura, de caráter analítico, para sintetizar, interpretar e integrar os resultados de pesquisa dos 35 registros bibliográficos selecionados. Deste modo, com base nos resultados descritivos da análise bibliométrica e de leituras aprofundadas do portfólio de artigos selecionados da WoS, será possível propor um quadro teórico para a compreensão das capacidades dinâmicas para a transformação digital em empresas.

Referências

- Costa, C., Almeida, M. A. S. O., Ecard, W. C., Cesarino, E. J., Elchin, C. B., Moreira, L. M., ... & Munhoz, L. (2021). Ebook interativo guia prático Revisão Sistemática da Ideia a Publicação.
- Costa, A. B., & Zoltowski, A. P. C. (2014). Como escrever um artigo de revisão sistemática. *Manual de produção científica*, 1, (pp. 55-70)
- Fernandes, K. R., Fleury, M. T. L., & da Silva, L. F. (2019). A Transformação digital e o desenvolvimento de capacidades dinâmicas: um mapeamento da literatura. XLIII Encontro da ANPAD.
- Fernandes, K. R. (2020). O desenvolvimento de capacidades dinâmicas para a transformação digital em empresas de radiojornalismo brasileiras (Doctoral dissertation).

- Moraes, L. L. D., & Kafure, I. (2020). Bibliometria e ciência de dados um exemplo de busca e análise de dados da Web of Science (WoS). *RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação*, 18, e020016.
- Teece, D. J. (2005). As aptidões das empresas e o desenvolvimento econômico: implicações para as economias de industrialização recente. *Tecnologia, aprendizado e inovação: as experiências das economias de industrialização recente*. Campinas: Unicamp, 147-178.
- Teece, D. J. (2009). *Dynamic capabilities and strategic management: Organizing for innovation and growth*. Oxford University Press.
- Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2023). *VOSviewer manual*. Manual for VOSviewer version, 1.6.20.
- VOSviewer (2024). Versão 1.6.20, disponível gratuitamente em: <http://www.VOSviewer.com/>, acesso em 03/01/2024. Leider University.
- Zupic, I., & Čater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization. *Organizational research methods*, 18(3), 429-472.

Received: 06.14.2024

Accepted: 07.05.2024

